

Estetika dan Objeknya

Oleh : Tirto Suwondo

PENGHARGAAN serta penilaian sesuatu hal tentang keindahan atau tidak adalah penilaian secara estetis. Pembicaraan tentang hal ini akan mengandaikan bahwa kita telah mengalami atau mencerap sesuatu itu merupakan sesuatu yang serba indah. Kata estetika berasal dari istilah *aesthetis* dalam bahasa Yunani yang mengandung makna pencerapan, persepsi, pengalaman, perasaan dan pemandangan, yang berurusan dengan masalah seni dan keindahan.

Dengan demikian, estetika merupakan disiplin ilmu yang berdiri sendiri yakni cabang ilmu filsafat yang berurusan dengan seni dan keindahan (meskipun hal ini sangat erat hubungannya dengan disiplin ilmu yang lain). entah menurut realitasnya atau menurut pengalaman subjektifnya. Pengalaman subjektif tentunya adalah merupakan *self regulation*, yang artinya dalam diri manusia itu tersirat aturan-aturan tertentu untuk memandang sesuatu yang berada di luar dirinya. Jadi, dalam hal kesenian dan keindahan itu budi manusia memainkan peran utama, tetapi hal ini bukan budi manusia yang diskursif (menganalisa dan menalar), melainkan budi yang bersifat intuitif (melihat sekejap) dan yang konstural (persamaan sifat dan tabiat). Di samping itu, untuk memperoleh pengalaman tentang keindahan, manusia sebagai subjeknya tentu tidak akan lepas begitu saja dengan objek yang dicerapnya. Sementara itu, dalam teori klasik tentang keindahan, alamiah yang merupakan peran utama sebagai objeknya. Alamiah yang dapat memberikan inspirasi, alamiah yang menyajikan lambang dan menggerakkan hati serta tangan manusia.

Pembicaraan mengenai hal ini, kami akan mengajak pembaca budiman untuk membahas masalah-masalah yang dikemukakan dalam para ahli yang menganut teori klasik. Para ahli yang menganalisa tentang keindahan yang timbul dari alam memberikan deskripsi sebagai berikut:

Pertama, perbedaan antara subjek dan objek seolah lenyap dengan alam sekitar dan terasa terangkat dalam sesuatu yang lebih besar dan agung. Dan sekaligus lenyaplah perbedaan antara berbagai daya kekuatan dalam diri sendiri seperti dalam jiwa dan tubuh, antara akal budi, kemauan, emosi, dan lainnya. Maka tercapailah keseimbangan dalam diri dan keutuhan yang sempurna sebagai manusia. Dalam abad terakhir ini, aliran-aliran klasik yang menekankan suatu estetika yang timbul dari alam ini dibantah oleh para filsuf-filsuf modern.

Mereka berpendapat bahwa objek suatu keindahan itu bukannya timbul dari alam, melainkan timbul dan terjadi dari hasil karya seni. Atau mereka lebih menekankan bahwa yang menimbulkan suatu pengalaman estetis adalah suatu bentuk karya seni. Adapun alasan-alasannya adalah dapat dikemukakan, antara lain: (1) Kontemplasi terhadap keindahan alam sering dicampuri dengan perasaan-perasaan ain sehingga tidak mempunyai sifat estetis yang sempurna. Misalnya saja kita sedang menikmati sesuatu diganggu oleh hal-hal lain di sekitar kita, maka sudah pasti perhatian kita tidak bisa berkonsentrasi penuh

terhadap hal tersebut. Lain halnya dengan menikmati, sebuah karya seni di dalam kamar misalnya, pasti kita akan dapat memusatkan perhatian terhadap objek karya seni yang kita nikmati.

Alasan pertama ini memang benar juga, tetapi apakah tidak ingat bahwa pengalaman ini tidak terjadi pada saat yang sama? Tentunya pengalaman estetis yang diperoleh dari alam, meskipun hanya seintas itu juga sungguh-sungguh bersifat estetis yang murni, kontemplasi yang sungguh. (2) Alam terus-menerus mengalami perubahan, sehingga saat-saat tertentu pengalaman estetis hanya bersifat sementara. Tetapi karya seni sewaktu-waktu dapat dinikmati keindahannya. Alasan tersebut memang tidak salah, tetapi meskipun alam selalu berubah dan pengalaman estetis itu hanya berlangsung beberapa menit saja, ini tidak akan mengurangi intensitas rasa keindahan. Memang penikmatan itu tidak dapat diulangi dengan tepat sama, hal tersebut apakah apresiasi kita selalu sama bila menikmati suatu karya seni? patung misalnya. Kita sebenarnya juga merupakan sebagian dari alam raya dan kita pun selalu berubah terus-menerus. (3) Alam mempengaruhi semua indera manusia sehingga timbul pengalaman estetis, tetapi karya seni hanya mempengaruhi satu indera saja, sehingga kita harus membicarakan tentang seni visual dan seni auditif. Apakah alasan ini tidak sebaliknya? Justru karena mempengaruhi semua indera itulah pengalaman estetis akan lebih menyeluruh, menghimbau manusia dalam keseluruhannya dan dalam keutuhannya. (4) Dalam pengalaman estetis yang ditimbulkan oleh alam, pengamat memproyeksikan perasaan subjektifnya, tetapi karya seni akan lebih objektif menghimbau si pengamat. Tentu saja, dalam menafsirkan karya seni ada kaidah-kaidah obyektif, namun hal ini tidak lepas dari perasaan subjektifnya. Misalnya si pencipta

karya seni tentu juga berperan sebagai prasaran dalam seninya, meskipun sifatnya tidak memaksakan, karena hal itu terserah kepada pengamatnya. Sebab dalam kritik sastra modern sekarang ini menekankan bahwa harus ada dialog antara karya seni dengan penikmat, dan karya seni itulah yang diperoleh seniman dari alam.

Demikianlah dekripsi antara subjek dan objek yang lenyap bersama alam sekitar untuk memperoleh pengalaman estetis yang murni. Sehingga perbedaan antara bermacam-macam daya kekuatan dalam diri manusia itu timbul sesuatu yang baru. Dengan demikian akan tercapailah keseimbangan dalam diri manusia itu dan keutuhan yang sempurna sebagai manusia.

Sedangkan deskripsi yang kedua, menekankan bahwa alamiah yang paling hakiki dalam menimbulkan pengalaman estetis pada diri manusia. sebab alam merupakan suatu basis yang dapat memancarkan segala perasaan dan pengalaman keindahan, yang berasal dari Tuhan sebagai penciptanya.

Oleh karena itu, pokok persoalan yang dilontarkan oleh kaum filsuf modern tidak seratus persen benar, namun masih harus dipertimbangkan dan digarisbawahi dengan pendapat serta argumen-

tasi yang kongkret. Pokoknya, antara aliran klasik dengan kaum modern masih perlu bersahabat dan saling menjua. Tetapi kalau kita cari lebih jauh lagi, kita akan cenderung kepada alam sebagai objek keindahan. Dalam sejarah pun telah terbukti bahwa ditemukannya sebuah benda yang mendahului sebuah karya seni. Dan benda tersebut tentu saja merupakan sebagian dari alam. Mereka melihat sesuatu dari alam kemudian mengasosiasikan, dan asosiasi itu lalu mereka pertajam dan terjadilah sebuah karya seni.

Maka boleh disimpulkan bahwa sejak zaman dahulu, alamiah yang menjadi objek yang pertama dan memberikan ilham kepada para seniman. Dengan demikian, kita sampai kepada pertanyaan yang lebih jauh lagi, apakah yang sekiranya mendorong manusia purba untuk membuat hal-hal yang sekarang kita nilai sebagai sebuah karya seni? Nah, untuk mempelajarinya kita dapat menelusuri asal mula sebuah karya seni, pada sudut tinjau yang lain.***

Yogyakarta, 23 Februari 1985